

GUÍA PRÁCTICA: PRUEBA DE RETENCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES SUSTRATOS (1:1 MÉTODO DEL EMBUDO)

Objetivo: Comparar cuánta agua atrapa el **Abono Artesanal** frente a una **Tierra de común**, para demostrar la absorción y ahorro de riego.

" La calidad de un abono se nota en su capacidad de funcionar como una esponja natural. Este ejercicio práctico busca valorar el esfuerzo de los productores artesanales de abonos, demostrando con números reales cómo su abono mantiene las plantas hidratadas y fértiles por más tiempo." YELS

1. Preparación de los Materiales

Necesitamos que todo sea igual en ambos sustratos:

- 2 botellas de plástico (PET) transparentes cortadas por la mitad.
- 2 vasos o frascos transparentes iguales (para recibir el agua).
- Tijeras para cortar envases plásticos que servirán de embudo..
- 2 trozos de tela de algodón (tipo camiseta) y 2 cauchitos.
- 1 vaso Medidor (puede ser un pocillo con medición en ml, una jeringa grande).
- 1 balanza gramera
- 200g de abono artesanal totalmente (seco) y 200g de Tierra común (seca).
- 200ml de agua por cada vaso (400 ml en total)
- Marcador para rotular cada recipiente. (abono artesanal/ Tierra común)

Elaborado por: Yamile Ester Luján Sepúlveda_ Agrónoma E.F y Especialista en Biotecnología Agroambiental E.F

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2407-9827>

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002212059

Foto 1 Materiales para el muestreo

2. Armado de los Embudos de Medición

Toma la parte superior de la botella (la que tiene la tapa), cortarla y voltearla sobre el fondo del envase. Coloca el trozo de tela sobre la boca de la botella y asegúralo con el cauchito por fuera. **Importante:** Moja un poquito la tela antes de empezar para que no absorba agua de la prueba.

Foto 2 Embudo tipo artesanal

Elaborado por: Yamile Ester Luján Sepúlveda_ Agrónoma E.F y Especialista en Biotecnología Agroambiental E.F

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2407-9827>

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002212059

3. Rotulación de cada envase

Marca cada envase con el nombre del sustrato a evaluar (en este caso muestra M#1 _abono artesanal y M#2 _Tierra común).

Foto 3 Marcado de recipientes recolectores

4. Pesaje y cargue de muestras.

Pesar la primera muestra (M#1) con 200g de **abono artesanal** depositarlo en su respectivo embudo, luego pesar la segunda muestra(M#2) **tierra común** y depositar en su envase.

Foto 4 Cargue de muestras

Nota: No aprietes el suelo, deja que quede natural.

Elaborado por: Yamile Ester Luján Sepúlveda_ Agronoma E.F y Especialista en Biotecnología Agroambiental E.F

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2407-9827>

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002212059

4. Riego con agua.

1. Pesa 200g de agua que equivalen a 200ml. (Esto se debe a que la densidad del agua es de 1g/ml)
2. Viértelo muy lentamente sobre el **abono artesanal** para que valla absorbiendo **poco a poco el agua** y saturándose el suelo.
3. Toma otro pocillo igual de agua y viértelo muy lentamente sobre la **Tierra común**
4. Espera **10 minutos** o hasta que el agua deje de gotear por gravedad (esto es llegar a la **Capacidad de Campo**).

Foto 5 Incorporación de agua a cada sustrato

5. Lectura de Resultados y Porcentajes de retención de agua.

Observa los recipientes, el que tenga **MENOS** agua drenado, es el que **MÁS** retuvo agua (mejor porosidad), ahora vamos a pesar el agua drenada de cada recipiente para tomar nota de los datos y desarrollar nuestra fórmula de capacidad de campo (CC).

Foto 6 Flecha naranjada indica nivel de agua drenado.

Registro de datos

Los datos tomados serán tabulados en la siguiente tabla. Si la Capacidad de Campo (CC\%) de nuestro abono artesanal es mayor, significa que hemos creado una 'esponja natural' capaz de mantener el suelo fresco y fértil por más tiempo, reduciendo la necesidad de riego.

Tabla 1 Registro De Capacidad De Campo (Método Gravimétrico Adaptado)

Dato a medir	Muestra #1: Abono Artesanal	Muestra #2: Tierra Común
Peso inicial del suelo seco (Ms)	200 g	200 g
Volumen agua aplicada (Va)	200 g	200 g
Volumen de agua drenada (Vd)	95 g	143 g
Agua total filtrada (Restar Va - Vd)	105 g	57 g
Resultado de la formula de Capacidad de Campo CC\%	52.5%	28.5 %
Resultados	Atrapó 105g de agua en M#1 de 200g de abono artesanal.	Atrapó 57g de agua en M#2 de 200g de tierra común.

Elaborado por: Yamile Ester Luján Sepúlveda_ Agronoma E.F y Especialista en Biotecnología

Agroambiental E.F

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2407-9827>

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002212059

Dato a medir	Muestra #1: Abono Artesanal	Muestra #2: Tierra Común
	Esto significa que, por cada 100g de abono artesanal seco, el material es capaz de retener 52.5g de agua.	Esto significa que por cada 100g de tierra común seca, es capaz de retener 28.5 % de agua. Drenándose el resto rápidamente.

6. Entendiendo la Fórmula de Capacidad de Campo (CC)

Sabemos que las fórmulas a veces parecen complicadas, pero en el campo la matemática es la mejor herramienta para medir la calidad. Por eso, he diseñado este esquema visual que describe los términos científicos a pasos sencillos: Solo hay que restar el agua que se dreno, de la que incorporamos inicialmente, dividir en el sustrato seco inicial y multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentaje, ese resultado es el agua retenida, llamado comúnmente **Capacidad de campo (CC)**.

Figura 1. Interpretación Visual de la Fórmula de Capacidad de Campo

7. Análisis de Resultados

Al comparar ambos sustratos, se observó que el **Abono Artesanal (M#1)** presenta una capacidad de retención de agua mayor frente a la **Tierra Común (M#2)**. Durante la prueba, se aprecia que el abono artesanal funciona como una **esponja natural de alta calidad**. Mientras que la tierra común dejó escapar la

mayoría del líquido y solo retuvo **57g**, el abono artesanal logró atrapar y mantener **105g** de agua en sus fibras.

Esto representa una **capacidad de hidratación del 52.5%**, un resultado que casi **duplica el rendimiento de la tierra normal**, que solo alcanzó un **28.5%**. Para un productor en campo, estos números se traducen **en plantas que sufren menos por el estrés térmico y en un ahorro** en las jornadas de riego. Estos datos demuestran un aproximado técnico que el trabajo hecho a mano tiene un valor agronómico para la sostenibilidad del suelo

8. Agradecimientos

Este ejercicio es el fruto del esfuerzo compartido y de las ganas de dignificar la labor de quienes cuidan la tierra. Quiero agradecer de corazón a los productores locales que, con su trabajo artesanal, nos permiten transformar la ciencia en soluciones reales para nuestra región de **Acacias Meta Colombia**. También un agradecimiento especial al grupo de investigación **BIOINDES de la universidad nacional Abierta y a distancia UNAD**, y a todas las personas que creen que a través del intercambio de saberes —donde el maestro y el alumno aprenden juntos— sembramos mejor futuro de apoyo mutuo.

Enseñar es aprender, de modo que el maestro y el alumno son lo mismo. UCDM

Elaborado por: Yamile Ester Luján Sepúlveda_ Agronoma E.F y Especialista en Biotecnología Agroambiental E.F

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2407-9827>

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002212059